

МЕРЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ РЫНКА УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК УСЛУГ ПО ОЦЕНКЕ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ)

Жалолитдинова Мохира

Исследователь

Тел(90)939-83-23

Аннотация: В данной статье рассмотрены меры по интеграции рынка услуг по оценке стоимости интеллектуальной собственности в международный рынок оценочных услуг на примере Беларуси и определены приоритетные задачи

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, оценка, товар, бренд, патент.

В большинстве стран мира поощряется освоение компаниями новой продукции. Предоставляются налоговые льготы для производителей, льготируется создание, использование и введение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, - говорит Мариам ГОРЯЧКО - генеральный директор Международного агентства по охране интеллектуальной собственности «Невинпат-Беларусь - Государству выгодно, чтобы на рынке появлялись новые, конкурентоспособные товары. А чем больше в стране производителей, тем, соответственно, больше возникает вопросов, касающихся объектов интеллектуальной собственности (ОИС). Ведь если компания занимается производством, создает новый товар, то для того, чтобы быть с ним на рынке единственной, - не обойтись без патентования. Если продвигаемый объект уже создан другой компанией, то не менее важно перед началом сотрудничества грамотно оформить договорные отношения.

К сожалению, в Беларуси производители с самого начала сталкиваются с большими финансовыми трудностями. Налоговых льгот практически не предоставляется. Указ президента №479 решает эту проблему лишь частично, поскольку в нем говорится только об инвентаризации и учете объектов интеллектуальной собственности, а также о предоставляемых льготах при постановке этих объектов на учет.

В качестве другой причины, мешающей использованию объектов интеллектуальной собственности, хотелось бы назвать недостаточную правовую грамотность руководителей предприятия и фирм, частных предпринимателей. Вопросы, касающиеся законодательства Республики Беларусь в области бухгалтерского учета ими изучаются более пристально, так как их несоблюдение бьет по карману. Изучение правовых вопросов почему-то считается менее актуальным. Хотя, к примеру, убытки от не вовремя зарегистрированных товарных знаков или неправильно оформленных договоров на авторские права могут составить суммы куда более значительные. На мой взгляд, само понятие "собственность на интеллектуальный продукт" деловыми людьми еще не вполне осознанно, соответственно, они не могут им достаточно уверенно оперировать.

Между тем законодательная база, необходимая для защиты, патентования, регистрации и, самое главное, - охраны интеллектуальной собственности в РБ есть. При этом она адаптирована к международной законодательной базе, поскольку Беларусь участвует практически во всех международных соглашениях и строго следует общим принципам, заложенным в них, проходит экспертизу в ВОИС. Правда, руководители часто говорят: "Законы у нас не те, судов нет". Однако проблема как раз не в этом. Еще раз хочу повторить, что белорусское законодательство в этой области - рабочая система. Вопрос в том, как исполняются судебные решения. Можно выиграть дело о запрещении использования объекта интеллектуальной собственности в суде, но получить материальную компенсацию (например, упущенную выгоду) непросто. Отсутствуют методики и опыт расчета возмещения

морального ущерба. Но это не значит, что надо отказываться от самих попыток ведения таких дел. Ведь как только возникают прецеденты, - появляется практика, а благодаря практике - опыт и методики. Другого пути развития законодательной базы нет.

С момента создания нового товара компании, безусловно, необходима помощь патентного поверенного и юриста, чтобы обеспечить стратегическое управление интеллектуальной собственностью или патентной политикой компании. Очень важно разработать патентную политику, отдельные акции не смогут принести ожидаемого экономического эффекта. Поэтому большинство компаний нанимает независимых патентных поверенных, подобно как аудиторов, юристов или адвокатов. Эксперты как бы раскручивают проблему клиента, предлагая оптимальную технологию использования и защиты объектов интеллектуальной собственности. Пообщавшись с патентным поверенным, руководители начинают понимать, что их проблемная ситуация глубже, чем это может показаться на первый взгляд и часто лежит совсем в иной плоскости.

Очень важно, например, защищать товар на рынке в целом. Для начала необходимо:

1. правильно выявить объект для охраны (защищать его в данный конкретный момент должно быть выгодно);
2. определить, каким образом объект создается: работниками самой компании или по договору другим предприятием;
3. понять, хочет ли клиент товар изготавливать сам или основная цель - продажи.

Иногда мы советуем начинать патентование к моменту начала продаж продукта. Иногда, наоборот, бывает лучше подождать, поскольку сама по себе защита некоторых объектов именно в Беларуси может ничего не дать, а в некоторых случаях даже навредить. Так произойдет, если есть планы

продавать товар за рубеж. Патентование - это всегда публикация сведений о продукте в разных источниках, средствах массовой информации, а значит и раскрытие сущности технического решения. В любой стране патентовать после раскрытия нельзя. А это значит, что выходить с таким незащищенным товаром на внешний рынок компании невыгодно. Эти моменты необходимо учитывать, чтобы не потерять деньги, ведь получить патент за рубежом стоит недешево. Мы понимаем эти сложности и в некоторых случаях помогаем привлечь инвесторов.

Первый шаг на пути использования ОИС - их оценка. Сегодня больше всего клиентов привлекает оценка с целью вклада в уставной фонд. В этом есть прямая экономическая выгода. При перерегистрации, создании новых предприятий (особенно СП), часто не хватает средств для формирования уставного фонда. Компьютерные программы, патенты, промышленные образцы - объекты, права на которые можно оценить и внести в качестве недостающего вклада в уставной фонд. При их отсутствии практически на любом производстве можно выявить и оценить ноу-хау, сделать грамотную оценку прав на него.

Хочу обратить внимание на следующий момент. Одно из заблуждений, распространенное даже в среде юристов: оцениваются не сами объекты интеллектуальной собственности, а права на него. И "право" здесь - не абстрактное понятие. Права должны излагаться в договоре с указанием сроков их действия, территории и т.п.

Все больше появляется прецедентов, касающихся авторского права. Мы специально пригласили юриста, который занимается этим непростым вопросом. Именно спор об авторстве нередко приводит к конфликтам между фирмами, совместно создающими товары, пользующиеся спросом на рынке. Множество объектов авторского права находятся как бы на стыке авторского и патентного права. К ним относятся, например, некоторые дизайнерские объекты: рекламная продукция, этикетки, упаковка и проч. Не многие знают,

что они защищаются и патентными законами, а законодательство в области патентного права жестче.

Товарные знаки регистрируют как производители, так и компании, занимающиеся продажами. Уже многие поняли, что торговая марка - копилка, в которой выгодно и удобно хранить деньги. При этом ее нельзя украсть, она не сгорит, как дом, не лопнет, как фирма. Но, начиная новое дело и выбирая маркетинговую стратегию, предприниматель имеет один шанс из тысячи не пустить на ветер свои деньги. Чтобы убедиться в этом, достаточно поднять архивы и сравнить изначальное количество компаний, зарегистрированных на белорусском рынке с тем, что продолжает успешно работать сегодня.

Каждый случай регистрации товарного знака уникален и неповторим. Поэтому работа с патентным поверенным экономит время и деньги. Специалист не только грамотно оформит заявку, но и, если потребуется, вовремя посоветует изменить товарный знак, даст рекомендацию, в каких вариантах его лучше зарегистрировать (кириллице или латинице). Предложит поменять цвет логотипа с цветного на черно-белый (регистрация монохромного варианта защищает все остальные цвета), регистрирует не только тот класс, в котором уже работает компания, но и другие классы, чтобы была возможность расширять поле деятельности компании в будущем. Главное, чтобы эксперты-юристы, что называется, не впрыгивали в последний вагон уходящего поезда, корректируя ситуацию, получившую динамику еще до обращения к ним.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания»;
2. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата / Л. А. Новоселова [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.

3. Каменева Зоряна Викторовна ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ учебно-практическое пособие
4. www.belgopatent.by